

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2023

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2023

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабрь протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахьярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyoroova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Burkhanova Ma'mura Gulyamovna EDUCATION AS IMPARTIAL PART OF INTELLIGENCE.....	7
2. Бурханова Маъмура Гулямовна ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ КАК ПОСТУЛАТ ДОБРОТЫ И ТОЛЕРАНТНОСТИ (ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ЗНАЧЕНИЯ).....	12
3. Данабаев Хуршид Напасович В УМЕНЬШЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ БЕДНОСТИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ.....	17
4. Maxmudova Aziza Nugmanovna ZAMONAVIY TIBBIYOTDA BIOETIKANING FAN VA ZAMONAVIY JAMIYAT HAYOTIDAGI O'RNI.....	25
5. Султанова Гулноза Сабировна КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ).....	30
6. Tashmetov Tuxtasin Xudayberganovich GLOBAL O'ZGARISHLAR DAVRIDA AXBOROT OLAMIDAGI YOT VA ZARARLI G'OYALARNING KO'RINISHLARI.....	38
7. Джуракулов Хусан Анварович ЗАМОНАВИЙ ЭКОТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙИ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	44
8. Дилноза Нарзикулова Хошимжоновна ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ОЙЛАДАГИ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ БАРҚАРОРЛАШТИРИШДА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	53
9. Кузиев Нодир Абдусалимович ЯНГИ ИПАК ЙУЛИ. ЎЗБЕКИСТОН ҲАМДА ХИТОЙ ХАЛҚ РЕСПУБЛИКАСИ ЎРТАСИДАГИ САВДО-ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРИ: ИЖТИМОЙИ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛ.....	59
10. Наврўзова Гулчехра Нейматовна НАҚШБАНДИЯ ВА ҲАКИМИЯ: ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	64
11. Нормаматова Махсуда Нурмаматовна ИЖТИМОЙИ ХИЗМАТНИ ВИРТУАЛЛАШТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ МОДЕЛЛАРИ ВА АМАЛИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.....	80
12. Усмонова Лайло Рахматуллаевна ШАРҚ АЛЛОМАЛАРИНИНГ ЎРТА АСРЛАР ИЛМ-ФАН ТАРАҚҚИЁТИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ ВА ЖАХОН ФАЛСАФА ТАРИХИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	87
13. Эшонкулова Нуржахон Абдужабборовна ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТ РИВОЖИ: БАХТ-САОДАТ ФЕНОМЕНИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙИ-АХЛОҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	93
14. Jabborova Saodat Sattorovna JAMIYAT MA'NAVIY SALONIYATIGA XAVF SOLAYOTGAN OMILLAR VA ULARNING TAHLILI.....	100

Эшонкулова Нуржахон Абдужабборовна

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети

Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

eshonkulova79@list.ru

ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТ РИВОЖИ: БАХТ-САОДАТ ФЕНОМЕНИ ВА УНИНГ ИЖТИМОИЙ-АХЛОҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8330690>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада бугун дунёда содир бўлаётган ўзгаришлар, айниқса, интернет ва ахборотларнинг глобаллашуви кишиларнинг бахт-саодат ҳақидаги тасаввурларини кенгайтираётганлиги, баъзан эса анъанавий қарашларни тафтиш қилишга ундаётганлиги очиқ берилган. Шунингдек, инсон учун аввало, ҳаёт ва унинг фундаментал қонунлари, талаблари, оиласи, яқинлари, дўстлари ва ҳамкасблари, ватани – барқарор маънавий кадриятлар эканлиги ҳамда мазкур барқарор кадриятларсиз, инсон ўзини бахтиёр аташи, сезиши қийин эканлиги фалсафий таҳлил қилинган. Мақолада замонга мос илм-фан ютуқларини, касб-хунарларни эгаллаган, ҳам жисмонан ҳам маънан етук, мустақил фикри, фаол фуқаролик позициясига эга инсонларгина ҳақиқий бахтли ҳаётнинг пойдеворини қура олиши таъкидланган.

Калит сўзлар: бахт-саодат, глобаллашув, кадрият, сунъий интеллект, интернет, оммавий маданият, эгоизм, комил инсон.

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрывается, как изменения, происходящие в современном мире, особенно глобализация Интернета и информации, расширяют представления людей о счастье, а иногда даже заставляют пересмотреть традиционные взгляды. Философски проанализировано, что для человека, прежде всего жизнь и ее фундаментальные законы, требования, семья, родные, друзья и коллеги, родина являются устойчивыми духовными ценностями и что без этих устойчивых ценностей человеку трудно назвать себя счастливым. В статье также подчеркивается, что только люди, обладающие современными научными достижениями, профессиями, зрелые как физически, так и психически, обладающие самостоятельным мышлением и активной гражданской позицией, могут построить основу действительно счастливой жизни.

Ключевые слова: счастье, глобализация, ценность, искусственный интеллект, интернет, массовая культура, эгоизм, совершенный человек.

ANNOTATION

This article reveals how the changes taking place in today's world, especially the globalization of the Internet and information, expand people's ideas about happiness, and sometimes even force them to reconsider traditional views. It is philosophically analyzed that for a person, first of all, life and its fundamental laws, requirements, family, relatives, friends and colleagues, homeland are stable

spiritual values, and that without these stable values it is difficult for a person to call himself happy. The article also emphasizes that only people with modern scientific achievements, professions, mature both physically and mentally, with independent thinking and active citizenship, can build the foundation of a truly happy life.

Keywords: happiness, globalization, value, artificial intelligence, internet, mass culture, selfishness, perfect man.

Бугун дунёда содир бўлаётган ўзгаришлар, айниқса, интернет ва ахборотларнинг глобаллашуви кишиларнинг бахт-саодат ҳақидаги тасаввурларини кенгайтирмоқда, баъзан эса анъанавий қарашларни тафтиш қилишга ундамоқда. Мавжуд анъанавий тасаввурлар хурфикрлик, турли ёндашувлар таъсирида, энди радикал тарзда ўзгариши ҳам мумкин. Шу ўринда савол уйғонади: наҳотки асрлар давомида улуглаб, эъзозлаб келинган тасаввурлар, эвдемоник қарашлар ўрнига радикал хусусиятга эга янги, мутлақ бошқа тасаввурлар шаклланади? Инсониятнинг бахт-саодат ҳақидаги қарашлари эскирдими, энди уларга ҳожат йўқми? Ҳаётимизни кескин ўзгаришларга етаклаётган илмий-техник инқилоб бахт-саодат ҳақида ўйлашга, ҳаёл суришга ва орзуларга берилишга жой қолдирмайдими? Бугун ҳаётимизга кириб келаётган илмий-техник кашфиётлар “ёриб кириш” хусусиятига эга бўлиб, ижтимоий борлиғимизга радикал таъсир этади. “Инсониятнинг илгариги тажрибасида кўлами, ҳажми ва мураккаблиги нуқтаи назаридан тўртинчи саноат инқилобининг аналоғи бўлмаган. Бу янги инқилобнинг бор ривожланиш суръати ва кўламини биз ҳали тўла англаб етишимиз лозим... Сунъий интеллект, роботлаштириш, интернет, автомобил роботлар, 3Д-технологиялар, нанотехнология, биотехнология, материалшунослик, энергияни йиғиш ва сақлаш, квант ҳисоб-китоблаш усулларининг ақл бовар қилмайдиган тарзда ҳаётимизга янгиликлар олиб кираётгани ҳақида ўйлаб кўринг”[4, 9-10]. Яқин ўн йиллар ичида истаган ўсимликни, ҳайвонни, ҳатто одамни ҳам сунъий тарзда яратиш мумкин бўлади. Агар шундай бўлса, ҳар қандай иш, меҳнат, изланиш оддийгина амалга, ҳеч қандай азият ва завқ бермайдиган жараёнга айланади. Инсонни азият тортиб, завқ олмайдиган нарса ўзига жалб қилиши қийин. Бахтни ҳам у азият чекиш орқали эришадиган нарса, деб билади. Ижтимоий педагогик ва психологик тадқиқотлар кўрсатадики, киши тайёр, инъом этиладиган, осон эришиладиган ютуқларни кадрламайди, у машаққат билан, ўз кучи ва ақлини сарфлаб топган нарсанигина кадрлайди, бахт деб билади. Шу билан бирга келгусида муҳим аҳамият касб этадиган ва бугун ҳаётимизга кириб келаётган саноат инқилобининг қандай фожиаларга олиб келиши мумкинлигини ҳам унутмаслик зарур. Бугун нанотехнология пўлатдан икки юз маротаба кучли, инсон сочи толасидан миллион маротаба ингичка графенни яратмоқда, эртага бундай материаллар бутун саноатни қайта қуришга, меҳнат жараёнини тубдан ўзгартиришга олиб келади. Чиқиндилардан яратиладиган термофаол пластмассалар иссиқликни асраш ва тарқатиш муаммосини ҳал этади, у урбанизацияни мисли кўрилмаган поғонага кўтаради. Инсон учун барча қулайлик ва имкониятлар яратилади, оғир меҳнатга ўрин ҳам, ҳожат ҳам қолмайди. Илмий техник янгиликларни қабул қилиш, энг муҳими бу борада дадил изланишлар ўтказиш инсониятни ижтимоий, онтологик нотенгликка етаклаши мумкин[4,160]. Илмий-техник инқилобда фаол қатнашмаган ва уни қўллаб-қувватламаган давлатлар қоқоқлик поғонасида қолиб кетаверади, ўз тараққиётини илмий-техник кашфиётлар, изланишлар билан боғлаган халқ янада илгари ривожланиб кетади. Бизнинг фикримизча, илмий-техник тараққиётда барча халқлар, давлатлар бир тарзда, фаол иштирок этишини тасаввур қилиб бўлмайди, миллий менталитет, этностереотиплар, анъаналар, ҳаётий мақсадлар маълум даражада тўсиқ бўлади. Бу тўсиқларни бартараф этиш учун сиёсий институтлар, аввало давлатлар тайёр бўлиши, ўз халқининг тафаккурини ўзгартириши зарур. “Янги технология инсонлар томонидан аввало, инсонлар учун яратилади”[4,184]. XX асрдаги илмий-техник инқилоб қандай глобал инқирозларни келтириб чиқарганини унутиб бўлмайди, бугунги кашфиётлар ўз кўлами ва фундаментал хусусияти билан бутун борлиқни инсонга душман қилиб қўйиши, кишиларнинг ҳаёт, бахт-саодат, орзу-умид ҳақидаги тасаввурларини бутунлай ўзгартириб юбориши ҳеч гап эмас.

Шу ўринда Ғарбда пайдо бўлган пофигизм ҳақида тўхталиб ўтишимиз лозим. Уни илмий-техник инкилобнинг, у яратган ҳаёт тарзининг ғарб кишиси ақлу тафаккури ва бахт ҳақидаги тасаввурларига қандай таъсир этаётгани ифодаси дейиш мумкин. “Пофигизм” фиғня сўзидан ясалган бўлиб, ҳеч нарсага арзимаиди, бемаъни, барчасига тупуриш маъноларини англатади. Пофигизм барча нарсага тупуриш ҳақидаги қарашларни билдиради. Таниқли блогер, АҚШлик тадқиқотчи Марк Мэнсон ўз фикрлари ва қарашларини интернетда тарқатишни асосий фаолият турига айлантирган, ўзининг миллионлаб ўқувчиларига эга. Унинг “Пофигизмнинг нозик санъати: Бахтли яшашнинг парадоксал усули” деган китоби нашр этилган ва кўп тилларга ўгирилган. У “ҳаёт фалсафаси содда - пофигизм санъатига ўрганиш зарурлигини эътироф этади. Сизга нима зарурлигини аниқлаб олгач, нима иккинчи даражали бўлса, унга тупура олиш керак, машаққатларни унутиш, ўзгалар фикрига “йўқол” дейиш ва омадсизликларга тик қарашга тайёр туриш лозим”[5,3]. “Бизнинг маданиятимиз, нореал позитив орзуларга бурканиб қолган. Бахтли бўлинг. Саломат бўлинг. Ҳаммадан аъло бўлинг. Бошқалар фахрланадиган ва ҳасад қиладиган даражада оқил, чакқон, бадавлат, сертуйғу, машҳур, самарали бўлинг. Идеал ва ҳайратли даражада омадли бўлинг... Аъло ва омадли бўлишга даъват этувчи позитивга диққатни қаратиш бизни нимага эриша олмаганимизни, нималар бизга етишмаётганини, қандай орзуларимиз рўёбга чиқмаганини яна ва яна эсимизга солади. Ахир ҳеч бир ҳақиқий бахтиёр киши тошойна олдида туриб ўзига ўзининг бахтиёрлигини таъкидламайди” [5, 5]. Муаллифнинг фикрича, ҳаётда барқарор ҳеч нима йўқ, бугун эъзозлаган ва сизга бахт, омад келтирган нарсалар эртага эскиради, сизни шод этмай қўяди. Кўпчилигимиз арзимайдиган нарсаларга вақтимизни, кучимизни, қалбимизни сарфлаймиз. Дипломимизга мос келмайдиган ишни таклиф этишса, аччиқланамиз, маошни ўз вақтида олмасак кайфиятимиз бузилади, яқинларимизни хафа қилиб қўямиз, кафедрадаги баланд шовқин, куй ғашимизга тегади, муҳаррир мақоламизни қайта ишлашга қайтарса, жаҳлимиз чиқади, уни чаласаводликда айблаймиз, хуллас, позитив ўй ҳаёлимизга шунчалик ўрнашиб қолганки, унга халақит берувчи ҳар нарса бизни бахтсиз қилади, аксинча, ҳамма нарса силлиқ, режалаштирганимиздек кечса шод бўламиз, чунки у бизга машаққат чекиб, меҳнат қилиб, бахтиёр яшашимизга халақит беради. М.Мэнсон ёзади: “Тупура олишни, айнан тупура олишни билиш керак. Эҳтимол бу кулгили эшитилар, мен телба кўринарман, бироқ мана гап нимада: фикрни ҳар нарсаларга чалғитмасдан асосийсига йўналтиришни билиш керак. Шаҳсан сиз нимани истайсиз ва қадрлайсиз, буни билиш даркор, кейин уни қатъий тарзда иккинчи даражали нарсалардан фарқлаш керак... Агар ҳамма нарса сизни безовта қилаверса, ҳамма нарса сиз истагандай бўлиши керак бўлса, сиз истагандай бўлганидагина ўзингизни бахтиёр сезадиган бўлсангиз, бу саломатлик белгиси эмас. Бу сизни тириклай еб қўяди. Ҳар қандай тўсиқ адолатсизлик, ҳар бир камчилик омадсизлик, ҳар бир ноқулайлик ҳурматсизлик, ҳар қандай қарши фикр сотқинликдек туюлади. Сиз ўзингизни ўзингиз аянчли ва арзимас аҳволга солиб қўясиз, ўзингизни ўзингиз, иккиланиш ва шубҳаланишлар билан, дўзахга тикасиз”[5,13]. Хўш, инсон ён-атрофидаги кишилар, ҳодисалар, ўзгаришлар ҳақида ўйламай, яқинлари тўғрисида қайғурмай яшай оладими? Уларга тупуришни қандай тушунтириш керак? Ҳа, кўп нарсалар диққатимизни тортади, фикрларимизни чалғитади, ҳаётий мақсадимизга етишга халақит беради. Тафаккуримиз тиним билмайди, у ниманидир излайди, ниманидир кашф этади ва бизни у ёки бу фаолиятга ундайди. Беором изланиш тафаккурнинг хислати, ақлу идрок нимани излаётганини билмаслиги мумкин, излаётгани рационал аҳамият касб этмаслиги, ҳатто мутлақ тескари натижаларга олиб келиши ҳам мумкин. Тўғри, ҳаётда барқарор нарса кам, ижтимоий ислоҳотлар ўтказилаётганида, жамият тубдан янгиланаётганида “барқарорлик” деган тушунчанинг фалсафий моҳияти, талқинлари ҳам трансформацияга учрайди.

Замонавий жамиятда индивидуализм анъаналари ҳам баъзи ёшларда жамият ташвишларига, ён-атрофдаги кишилар фикрига “тупуриш”ни келтириб чиқараётгани, ўзининг истак ва хоҳишларини, қизиқишларини қондиришни бахт, омад деб билаётгани учрайди. М.Мэнсон бу анъаналарни ифода этиб, пофигизмнинг моҳиятини очиб қўяди. Пофигизм айнан маънода “ҳаммасига тупуриш”ни англатади, ҳар кимнинг ўз мақсади билан яшашини ҳимоя

килади. У очик ёки ёпиқ тарзда барчада учрайди, чунки инсон ўз саломатлигини, осойишталиги ва бахт-саодатини ўйлаганда, пофигизмга берилмай қолмайди, акс ҳолда у бахтнинг индивидуал воқелик, шахс аффектив кечинмалари билан боғлиқлигини рад этган бўлади.

Юқоридаги фикр мулоҳазалар ғарб индивидуализминини, ёшларга хос эгоизминини очиб беради. Ўз манфаатларини ўйлаш, ўз хузури учун яшаш умум ижтимоий нормаларга, бошқа кишиларнинг ғам-ташвишлари ва изтиробларига “тупуриш”ни келтириб чиқаради. Ғарбда баъзи кишилар шундай ҳаёт тарзини қўллаб-қувватлаши, уни қадрият даражасида эъзозлаши, бахтиёрлик кўрсаткичи бўлиши мумкин. Бирок, бу ўринда нигилизм ва эгоизм қайд этилган ва уларни коррекция қилиш зарурлиги юзага чиқади. Ушбу ёндашувни жамиятни мутлак тарзда рад этиш маъносида эмас, балки: 1) ўз ҳаётининг мақсадини қатъий белгилаб олгани учун иккинчи даражали нарсалардан воз кечиш; 2) дуч келган нарсалар ҳақида қайғуравермасдан керакли нарсага диққатни қаратиш; 3) барча кечинмалар субъекти ҳам, объекти ҳам ўзининг эканлигини англашининг керак, деган маънода талқин этишимиз тўғрироқдир. М.Мэнсон хулосаларига кўра: “Бахт муаммоларни ечишдан пайдо бўлади... Бахт - узлуксиз меҳнат, ҳақиқий бахт - муаммоларни ечиш учун қилинадиган меҳнат жараёнидир”[5,20]. Ғарб тафаккури индивидуализминини қанчалик шарафламасин, у инсон эркинлиги ва ҳуқуқларининг меҳнатсиз, ижодсиз, изланишларсиз тасаввур эта олмайди. Айрим ёшларга, ўз қизиқишлари билан банд кишиларга хос нигилизм ва эгоизм бутун жамиятга тааллуқли қадрият бўла олмайди, шунинг учун “ҳаммасига тупуриш” халқни, миллатни бахтиёр қила олмайди, у айрим ҳолда, ҳаётда ўз ўрнини, ҳаётининг идеалини тополмай иккиланиб, ҳатто адашиб юрган ёшларга хос ҳислатдир.

Шуни таъкидлаш лозимки, инсон учун аввало, ҳаёт ва унинг фундаментал қонунлари, талаблари, оиласи, яқинлари, дўстлари ва ҳамкасблари, ватани – барқарор маънавий қадриятлардир. Мазкур барқарор қадриятларсиз, инсон ўзини бахтиёр аташи, сезиши қийин. Фалсафа фанлари доктори Р.Рўзиева ёзганидек: “Қадриятлар муайян миллат ва халқларнинг шонли ва мусибатли ўтмиши, тарихий-маданий тажрибалари, сабоқлари, сурур ва бахтиёр дамларининг ифодаси сифатида намоён бўлса, урф-одатлар, расм-русм ва маросимлар турмуш тарзининг шаклий кўриниши сифатида халқ ҳаётининг маънавий, ахлоқий негизларини ташкил этади. Қадриятлар ҳамиша муайян фаолиятлар тарзида намоён бўлиб, кишиларнинг воқеликка бўлган муносабатлари мазмунини ифода этади ҳамда, уларнинг феъл-атворлари, саъй-ҳаракатлари йўналишларини белгилайди” [6,40]. Шунинг учун ҳам бахт-саодат феномени маънавий қадриятлар орқали ифода этилади, халқнинг, миллатнинг бахтиёрлиги ана шу қадриятларнинг ижтимоий ҳаётда ўз ифодасини топиши билан белгиланади.

Бундан йигирма йиллар аввал бахт ҳақидаги савол-жавобларнинг аксариятини «яхши кайфият, оила аъзолари ва дўстлар ўртасидаги илиқ муносабатлар» ташкил этарди.

Бугун дўстлар у ёқда турсин, оила аъзолари билан мулоқотларга ҳам вақт етмаяпти. Бу – бугунги кун парадокс (умум томонидан қабул қилинган, илмий қоидаларга мос келмайдиган, шунингдек, соғлом ақлга зид фикр)лардан бири»[10,20-21]. Ваҳоланки, техник тараққиёт инсон оғирини енгил қилиши ҳатто қўл меҳнати билан бажариладиган уй юмушларининг ҳам ўз зиммасига олиб қанчадан қанча вақтимизни тежаш имконини яратиши инсонга кўп вақт тақдим этиши лозим эди. Ҳозирда илгари кўп вақт сарфланиб ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар машина ёрдамида яратилмоқда, уй юмушларининг кўплаб турларининг маиший техника бажармоқда, ҳаттоки “электрон кутубхона”, “электрон тўловлар”, “интернет магазин”, “етказиб бериш хизматлари”, турли хил транспорт хизматлари бизга қанчадан-қанча вақтимизни тежаш имконини яратади. Лекин ўша вақт қани?

Давримиз:

- Кўп ейиш ва ёмон ҳазм қилиш, катта одамлар ва тор феъллар, оилавий даромад ва ажралишларнинг ўсиши, чиройли уйлар ва вайрона қалблар даври;

Бир марталик таглик (памперс)лар, бир марталик ахлоқ, бир кечалик висол...

Ортиқча вазнлар, одамни эхтиросга солувчи, тинчлантирувчи, ўлдирувчи... таблеткалар даври [10, 23].

Айрим “ривожланган” мамлакатларда оила қадриятлари сўниб, бир жинсли никоҳлар, баччабозлик ва яна аллақандай кўргуликларга қонуний тус берилмоқда [10, 25]. Миллий маънавиятимиз негизларига, шарқона ахлоқий меъёрларга путур етмоқда. Ҳатто энг азалдан оилани муқаддас ҳисоблаб келган, болажон халқимиз ҳаётида ҳам оилавий қўйди-чикдилар кўпайиб бораяпти, тўйдан кейин ҳеч қанча вақт ўтмасидан келин-куёвлар арзимаган сабабларга кўра ажралишига ажабланмай қўйдик.

2019 йилга қадар Ўзбекистонда 10 йил давомида оилавий ажримлар сони икки баробарга ошган. 2008 йилда 16 мингдан ортиқ никоҳдан ажралиш ҳоллари қайд этилган бўлса, бу кўрсаткич 2018 йилга келиб 32 мингдан ортиб кетган [11]. 2022 йилнинг 1 июнь ҳолатига ФХДЁ органлари томонидан республика бўйича 20 798 та ажрим қайд этилган. Адлия вазирлиги хабарига кўра, бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 4700 тага кўпайган [12].

Бунга сабаб нима? “Оила” илмий-амалий тадқиқот маркази қуйидаги таҳлилни тақдим этди.

Бундан 15-20 йиллар аввал биз Бразилия ва Мексика сериалларини қизиқиб томоша қилганимизни яхши эслаймиз. Ўшанда ёнимизда фарзандларимиз ҳам уларни кўришган. Лотин америкалик гўзалларнинг чиройли ҳаёти, ёрқин макияжлари, тайинли бир юмушни бажармай, куну тун турли фитналар ва муҳаббат эртақлари ичра яшашларига ҳавас қилинган.

Эфирни эгаллашда рақобатга киришган миллий киномиз ҳам хориж сериалларига тақлидан фильмлар яратиб, экранларни уч қаватли уйларда суратга олинган мазмунан пуч фильмлар билан тўлдирди.

Бугун эса ўша фильмларни кўриб тарбияланган авлод оила қурмоқда!

Бу авлод сабр эмас – қаршилиқ, эзгулик эмас – зўравонлик, меҳнат эмас – текин лаззат тарафдори [13]. Қизиғи шундаки, ҳозирда аввалги Бразилия ва Мексика сериалларининг вазифасини турк сериаллари моҳирона бажариб, енгил-елпи ҳаётни “бахт” деб тарғиб қилаётгани ҳеч кимга сир эмас. Лекин нима учундир мутассадди ташкилотлар бунинг олдини олишмаяпти.

Замонавий фанда инсон бахтиёрлиги физиологик омиллар билан ҳам боғлиқ деб тушунтирилади. “Барча одамларнинг танасида бахтнинг кимёвий реакция асосини ташкил этувчи бир хил жараёнлар содир бўлади. Инсоннинг бош миясида, шунингдек, буйрак ости безларида бахт гормонлари ишлаб чиқилади:

1. Эндорфин. Қисқа муддатли кувонч, завқланиш ва эйфория туйғусини келтириб чиқаради.
2. Дофамин. Бу ўзига бўлган ишончини келтириб чиқаради.
3. Окситоцин. Севги, майин (нозик) севги туйғусини келтириб чиқаради
4. Вазопрессин. Бошқаларга ғамхўрлик қилиш ҳиссини келтириб чиқаради.
5. Серотонин. Бу доимий яхши кайфиятни ифодалайди ва умумий ижобий ҳиссий фонни сақлаб туради” [14].

Инсоннинг муайян вазиятдан мамнунлиги, хурсандчилик, қониқиш ҳисси ва эйфория ана шу гормонлар миқдорига ҳам боғлиқ. Бироқ, бу ҳолатни бахт-саодат феномени сифатида қабул қилиш мумкин эмас. Бахт ижтимоий-антропологик феномен сифатида фақат физиологик жараёнлар маҳсули бўла олмайди. Бахтни, лаззатланиш асосида, физиологик жиҳатдан қандайдир моддалар билан таъминлашга бўлган интилишлар «XXI аср вабоси» деб ном олган глобал бахтсизлик – гиёҳвандликни вужудга келтиргани ҳеч кимга сир эмас.

Статистик маълумотларга кўра, дунёда 500 миллиондан ортиқ одам гиёҳвандлик дардига йўлиққан. Унинг аксарият қисмини 30 ёшгача бўлганлар ташкил этмоқда. Бунинг оқибатида ҳар йили 200 мингдан ортиқ киши ҳаётдан кўз юмади. Шу билан бирга, жаҳонда содир этилаётган жиноятларнинг 57 фоизи гиёҳвандлар ҳиссасига тўғри келади [15]. Юқорида келтирилган маълумотлар инсон ўзини бахтли ҳис қилишини қандайдир моддалар ёрдамида таъминлаш мумкинлиги ҳақидаги тушунчанинг нақадар нотўғри эканлигини кўрсатиб турибди. Бу тушунча инсонни шу моддаларга қарам қилиб, унинг тинч, фаровон ва бахтли ҳаётини қора зулматга айлантириши айна ҳақиқат. Энг ачинарлиси шундаки, роҳат-фароғатни

ана шундай моддалардан кидирувчилар ҳамюртларимиз орасидан ҳам анчагина топилади. Бу эса гиёҳвандлик, алкоғолизм каби иллатларининг ёйилишига, баъзи фуқароларнинг бу турда ҳаётдан лаззатланиш, ҳузур-ҳаловатга берилиб, эл-юрти, оиласи ҳамда фарзандларининг бахтли келажагига бефарқлик, лоқайдлик иллатларининг илдиз отишига олиб келмоқда.

Жамият ҳаётининг барча соҳалари глобаллашиб борар экан, у албатта маданият соҳасида ўзини намоён қилади. Шундай ҳодисалардан бири “оммавий маданият” ҳисобланади.

“Оммавий маданият” – бир гуруҳ бойликка ўч одамлар томонидан замонавий ахборот технологияларининг имкониятларидан унумли фойдаланган ҳолда ахлокий бузуклик, зўравонлик, ўз манфаатини ўзгалар манфаатидан устун қўйиш, “мен”ни улуғлаш кабиларни акс эттирувчи ҳар хил ўта саёз маданият асарларини моддий ва маънавий ҳаёт майдонларига ташлаб, кўнгилоҷарлик баҳонасида тижоратга асосланган истеъмолчиликни йўлга қўйиб, халқларни ўз миллий қадриятларига асосланган маданиятидан жудо қилиш эвазига катта даромад топишга қаратилган аксилмаданиятдир [8, 354].

Бугунги кунда глобаллашув жараёни билан боғлиқ тобора кенг ёйилиб бораётган “Оммавий маданият”нинг салбий томонларига алоҳида эътибор берилмоқда. Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Ҳаммамиз кўриб, кузатиб турибмиз - бугунги шиддат билан ўзгараётган дунё инсоният олдида, ёшлар олдида янги-янги уфқ ва имкониятлар очиш билан бирга, уларни илгари кўрилмаган турли ёвуз хавф-хатарларга ҳам дучор этмоқда.

Диний экстремизм, терроризм, гиёҳвандлик, одам савдоси, ноқонуний миграция, “оммавий маданият” каби таҳдидлар қанча-қанча оилалар, мамлакатлар бошига оғир кулфатлар олиб келмоқда, ғаразли кучлар ҳали онгу тафаккури тўла шаклланиб улгурмаган болаларни ўз ота-онаси, Ватанига қарши қўйиб, уларнинг ҳаётига зомин бўлмоқда” [1,496]. Глобаллашув жараёнида “Оммавий маданият” шарқона бахт-саодат тушунчалари, халқимизнинг одоб-ахлоқ нормаларига қарама-қарши ўлароқ миллий қадриятларимизга, ёшларимизнинг миллий ўзлигини англашида катта хавф туғдирмоқда.

Немис файласуфи Гётенинг фикрича, инсон учун фақат биргина бахтсизлик мавжуд. У ҳам бўлса, ҳаётга ҳеч бир фойдаси тегмайдиган ёки меҳнатдан чалғитадиган ғоя билан банд бўлиш [3,383]. “Оммавий маданият” кишини ижтимоий муаммоларидан, реал ҳаётдан, жамиятда содир бўлаётган ўзгаришлардан узоқлаштираётганлиги, инсон онгини фойдали меҳнатдан чалғитадиган бўлмағур ғоялар билан банд қилиб, вақтини ўғирлаётганлиги, энг ёмони – айрим ёшларнинг ҳам жисмоний ҳам руҳий соғломлигига путур етказётганлиги кундек равшан.

“Оммавий маданият”да ғайри ҳаётийлик, зўравонлик тарғиб этилади, қаҳрамонлар ғайри ҳаётий шароитга тушиб қолади, бир қаҳрамон юзлаб, ҳатто минглаб қарши кучларни маҳв этади. Инсоний хусусиятлардан маҳрум персонажлар бир-бирининг ичак-чавоқларини титиб йўқотган нарсасини излайди. Уларга ҳеч қандай тўсиқ йўқ: истаса бир хатлаб тўрт қават бино устидан сакраб ўтиши, истаса бутун бир шаҳарни яксон қилиши мумкин. Бундай “асарлар” кишиларда, айниқса, ёшларда ёвузлик, зўравонлик туйғуларини уйғотмай қўймайди [9, 118]. “Оммавий маданият” яратиб, ижод қилиб завқланишни, кишидаги интеллектуал салоҳиятини ривожлантириб, ўзини бахтиёр ҳис қилишни эмас, балки ундаги истеъмолчилик кайфиятини кучайтириб, зўравонлик ҳамда, ёвузликдан мағрурланиш ва ҳузурланиш туйғуларини шакллантирмоқда. Бунинг натижаси ўлароқ, бугунги кунда болаларимиз қўл телефонларида ёш болаларнинг, ҳаттоки қизларнинг аёвсиз дўшпослашишлари, беҳаёларча сўкинишлари, ўқитувчини ҳақоратлаши, ҳаттоки қўл кўтариши ўз аксини топган тасвирлар кўпаймоқда. Энг ҳайратланарлиси, бу тасвирларда атрофдагиларда ҳам ачиниш, раҳм-шафқат эмас, аксинча бу ҳолатдан завқланиш ҳиссини кузатишингиз мумкин. Жадид мутафаккирларидан Абдулла Авлоний “Бугунги кунда жамиятимизнинг юзини қора қилувчи пасткашлар, ёмонлар, бебошлар, ўғрилар, гиёҳвандлар ва нашавандлар... кеча тарбияларига эътибор берилмаган болалардир” [7, 202], деган эди. Демак, айрим иллатларнинг баъзи ёшларимиз назарида фазилат кўринишида акс этаётганлиги уларнинг тарбиясидаги нуқсонлар оқибатидир.

Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон ёшлари форумида сўзлаган нутқида таъкидлаганидек, “илм-маърифат ва касб-хунарга интилиш, оилани муқаддас билиш, маънавий поклик, катталарга хурмат, кичикларга шафқат, эзгу кадриятларга садоқат каби фазилатлар азалдан халқимиз ва миллатимизнинг қонида бўлиб келган. Биз мана шундай бебаҳо меросимизни нафақат асрашимиз, балки уни янада бойитишимиз, келгуси авлодларга безавол етказишимиз керак” [2]. Бу ўринда қуйидаги мулоҳазаларни билдиришимиз мумкин: *биринчидан*, замонавий жамиятда илдиз отаётган салбий ҳолатларнинг олдини олишда, жиноятчилик, гиёҳвандлик, лоқайдлик каби иллатлардан ҳузур ва бахт қидириш кайфиятидан ёшларни асрашда, бузғунчи ва зарарли ғояларга қарши курашишда халқимизнинг бой маънавий кадриятлари, анъаналари асосий қурол бўлиб хизмат қилади; *иккинчидан*, биз озод ва обод ватан, эркин ва фаровон ҳаётимизни, фарзандларимизнинг бахтли келажагини, уларда ҳақиқий инсонпарварликка, бунёдкорлик ва яратувчанликка асосланган бахт-саодат тушунчаларини тарбияламасдан, тасаввур эта олмаймиз; *учинчидан*, замонга мос илм-фан ютуқларини, касб-хунарларни эгаллаган, ҳам жисмонан ҳам маънан етук, мустақил фикри, фаол фуқаролик позициясига эга инсонларгина ҳақиқий бахтли ҳаётнинг пойдеворини кура олади. Зеро, бугунги рақобатли дунёда ушбу омиллар чамбарчас боғлиқ ҳолда ҳар бир шахс, ҳар бир жамият учун ҳам бахтли ҳаётнинг муҳим шарти ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон” 2018. – 508 б.
2. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон ёшлари форумида сўзлаган нутқи // Халқ сўзи, 2020, 26 декабрь.
3. Жўраева С. Ҳақиқат манзаралари. 100 мумтоз файласуф. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2018. – 416 б.
4. Клаус Ш. Четвертая промышленная революция. – М.: Эксмо, 2020. – 288 с.
5. Мэнсон М. Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо. – М.: Альпина Паблишер, 2020. – 191 с.
6. Рўзиева Р. Жамиятнинг маънавий янгиланиши: миллий ва умуминсоний кадриятлар уйғунлиги. – Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2011. – 160 б.
7. Салимов О., Бекмуродов М. ва б. Саодат йўли = Путь к счастью = The Road to Happiness – Тошкент: Ғафур Ғуллом номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи “Таълим”, 2016. – 240 б.
8. Яхшилик Ж.Я., Мухаммадиев Н.Э. Миллий ғоя – тараққиёт стратегияси. – Тошкент: «Фан», 2017. – 424 б.
9. Қўчқоров В. Миллийлигимизни англаш ва ижтимоий сиёсий жараёнлар. – Тошкент: Академия, 2007. – 205 б.
10. Ҳайдаров Б. Бахт китоби. – Тошкент: Turonzaminziyo, 2015. – 272 б.
11. Эшонкулова Н.А. Социально-философский анализ феномена счастья // Научные исследования в Кыргызской Республике. – 2019. – №1. – С.35-42.
12. Эшонкулова Н.А., Юсупова Ф.З. Стремление к знаниям как залог достижения счастья // Вестник науки и образования. – 2019. – №. 13-1 (67). – С. 75-77.
13. http://web.stat.uz/open_data/uz/13.7%20Number%20of%20divorces_uzb.pdf
14. <https://kun.uz/news/2022/06/13/1-iyun-holatiga-qayd-etilgan-ajrimlar-soni-20-mingdan-oshdi>
15. <https://www.xabar.uz/tahlil/oilaviy-ajralishlar-ahvolni-yaxshilash-mumkinmi>
16. <https://ourmind.ru/psixologiya-schastyai>
17. <https://adolatmarkazi.uz/uz/news/news/26-iun-giyohvandlik>

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000